

**MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARIGA O'TISH
JARAYONI VA BU DAVRDA BUHGALTERIYA HISOBIDA YUZ
BERAYOTGAN O'ZGARISHLAR**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6531989>

Mahmudova Ravshana Abdumo'min qizi

*Toshkent To'qimachilik va yengil sanoat Institutining
Buhgalteriya Hisobi va Audit yo'nalishi 3-bosqich talabasi*

Azimova Feruza Payziyevna

Iqtisod fanlari nomzodi Dotsent

Annotatsiya: *Ushbu maqolada O'zbekiston sharoitida moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari (MHXS)ga o'tishning zaruriyatlari va MHXSga o'tishda buhgalteriya hisobida yuz beradigan muammolar haqida so'z yuritilgan*

АННОТАЦИЯ: *В данной статье обсуждается необходимость перехода на Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) в Узбекистане и проблемы бухгалтерского учета при переходе на МСФО.*

Annotation: *This article discusses the need for a transition to International Financial Reporting Standards (IFRSs) in Uzbekistan and the challenges of accounting in the transition to IFRS.*

Kalit so'zlar: *MHXS, investitsiya, buhgalteriya hisobi, soliq organlari, malakali kadrlar, fond birjalari, xalqaro tashkilot, transformasiya.*

Ключевые слова: *МСФО, инвестиции, бухгалтерский учет, налоговые органы, квалифицированный персонал, биржи, международная организация, трансформация.*

Keywords: *IFRS, investment, accounting, tax authorities, qualified personnel, stock exchanges, international organization, transformation.*

Xuddi ingliz tili umumjahon tili bo'lganidek, moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari (MHXS) - bu umumjahon biznes tilidir. Mazkur standartlar kompaniyalar o'zlarining moliyaviy holatlari to'g'risida hisobotni qanday tarzda tayyorlashini belgilaydi. Ushbu standartlarga asoslangan hisobotni butun dunyoda tushunishadi.

Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tishni jadallashtirish orqali xorijiy investorlarni zarur axborot muhiti bilan ta'minlash va xalqaro moliya bozorlariga kirish imkoniyatlarini kengaytirish, shuningdek, hisob va audit

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

sohalari mutaxassislarini xalqaro standartlar bo'yicha tayyorlash tizimini takomillashtirish mumkin.[1]

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 24-fevraldagi PQ-4611-sonli "Moliyaviy Hisobotning Xalqaro Standartlariga o'tish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" gi qaroriga muvofiq aksiyadorlik jamiyatlari, tijorat banklari, sug'urta tashkilotlari va yirik soliq to'lovchilar toifasiga kiritilgan yuridik shaxslar 2021- yil 1-yanvardan boshlab MHXS asosida buxgalteriya hisobini yuritilishini tashkil etdi va 2021- yil yakunlaridan boshlab moliyaviy hisobotni MHXS asosida tayyorlay boshlashdi.

Korxonalarining buxgalteriya hisobotini tayyorlashda xalqaro standartlar bo'lmasa, bu bir necha nomuvofiqliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Misol uchun, biron bir «Mansur Corporation» xitoylik «Shin Jin Company»dan uskuna buyurtma qildi. «Shin Jin Company» ushbu uskunani logistika kompaniyasi orqali yuklab yo'lga chiqardi va o'zining moliyaviy hisobotida uskunani sotganligi haqida ma'lumotni ko'rsatdi hamda uskunani tashkilot balansidan chiqardi. Ammo uskuna yo'lda bo'lganligi va xaridor uni hali olmaganligi sababli «Mansur Corporation» moliyaviy hisobotida ushbu uskunani sotib olganligi haqida ma'lumotni ko'rsatmaydi va balansiga kirim qilmaydi. Natijada, global iqtisodiyotda ushbu uskuna yo'qolib qolishi mumkin.

Aynan shu muammo hozir O'zbekiston iqtisodiyoti uchun juda ham dolzarb sanaladi.

MHXS ga o'tish bir tomondan iqtisodiyotga nafi tegadi, ya'ni xalqaro moliya tashkilotlari hisoblangan Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki, Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banki, Xalqaro valyuta jamg'armasi va boshqa tashkilotlar bilan munosabatlarni kengaytirib, iqtisodiyotga chet el investitsiyasini jalb etadi, mamlakatning investitsiyaviy muhitini yaxshilaydi. Shu bilan bir qatorda hisob ishlarini xalqaro darajaga ko'tarishda MHXS muhim ahamiyat kasb etadi. Boshqa tomondan esa aksiyadorlik jamiyatlari, tijorat banklari, sug'urta tashkilotlari va yirik soliq to'lovchilar toifasiga kiritilgan yuridik shaxslarning bu boradagi ish hajmining va mablag'lar sarflanishining oshishiga olib keladi.

Investitsiyalarni jalb qilish nuqtai nazaridan MHXS lari asosida hisob yuritishdan davlat manfaatdor; o'z mablag'larining sarflanishi ustidan nazorat olib borishi, to'g'ri va ob'yektiv, shaffof ma'lumotlarga hech qanday qo'shimcha xarajatsiz ega bo'lishidan investor va ta'sischi manfaatdor, aks holda ular yana qo'shimcha mablag' sarflab hisobotlarni transformasiya qildirish xarajatlarini amalga oshirishiga to'g'ri keladi. Va nihoyat, MHXSlari asosida tuzilgan hisobot

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

ma'lumotlaridan foydalanish korxonada boshqaruvida ob'ektiv menejmentlik qarorlarini, strategik rejalar qabul qilinishiga muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Iqtisodchi olimlar tomonidan moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga quyidagi ta'riflar keltirilgan:

"Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari(MHXS) bu - keng tarqalgan mafaatdor foydalanuvchilar uchun foydali bo'lgan moliyaviy hisobotni tayyorlashga umumiy yondashuvni belgilaydigan umumiy qabul qilingan talablar, prinsiplar, qoidalar va protseduralar tizimidir".[2]

"Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari - bu moliyaviy buxgalteriya hisobi va hisoboti fanining alohida tarmog'i bo'lib, moliyaviy hisobotning konseptual asoslari, moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari zaruriyati, ishlab chiqilishi, ularning mazmuni, interpretatsiyasi va qo'llanilishining metodologik masalalarini o'rganuvchi qismidir".[3]

Istiqboldagi xorijiy investor O'zbekiston tashkilotlari tayyorlagan hisobotlarni tushunmaydi va shu sabab raqamlar to'g'ri aks ettirilganiga ishonmaydi. Hisobotlarni MHXSga o'girib, auditdan o'tkazish esa ko'p mashaqqat, vaqt va xarajat talab qilishi mumkin. Masalan, O'zbekistonda Coca-Cola zavodidagi davlat ulushini sotish uchun tanlov asosida - Rothschild & Co investitsiya banki (moliyaviy maslahatchi), Dentons yuridik firmasi (yuridik maslahatchi), shuningdek, KPMG (moliyaviy va soliq hisobotlarini tuzish, shuningdek, kompaniyaning ustav kapitalidagi davlat ulushini baholash) kabi yetakchi xalqaro maslahatchilar jalb qilindi.[4]

O'zbekiston oldin ham MHXSga o'tishga harakat qilgan. Aksiyadorlik jamiyatlari va banklar amalda MHXSga asoslangan moliyaviy hisobotni taqdim etishi kerak edi. Afsuski, ushbu hisobotlar ko'pincha xalqaro auditorlik tashkilotlari yordamida tayyorlangan, chunki tashkilotlar o'zi tayyorlagan hisobotlar sifati qoniqarli bo'lmagan.

Bu safargi jarayon farqli bo'ladi:

Birinchiidan, MHXSga o'tish keng qamrovli bo'ladi. Barcha aksiyadorlik jamiyatlari, banklar, sug'urta tashkilotlari va yirik soliq to'lovchi tashkilotlar (shu jumladan, xususiy tashkilotlar) 1 yanvardan boshlab MHXSga o'tishi kerak. Bu davlatdagi eng yirik 500dan ortiq tashkilotlarni qoplab oladi.

Ikkinchiidan, MHXSga o'tgan tashkilotlar uchun milliy standartlar asosidagi buxgalteriya hisobi bekor qilinadi. Demak, tashkilotlar uchun MHXSga to'liq o'tishdan boshqa yo'l qolmaydi.

Uchunchidan, 2021-yildan boshlab buxgalterlarni xalqaro sertifikatlash doirasida "MHXS bo'yicha moliyaviy hisobot" fanini muvaffaqiyatli topshirganligi

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

to'g'risida hujjatga yoxud "Sertifikatlangan xalqaro professional buxgalter (CIPA)", "Sertifikatlangan diplomli buxgalter (ASSA)", "Sertifikatlangan jamoatchi buxgalter (SRA)" va "Xalqaro moliyaviy hisobot bo'yicha diplom (DipIFR)" sertifikatlaridan biriga ega buxgalterlarni qayta o'qitish boshlandi.

To'rtinchidan, O'zbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligi 2020-yildan boshlab, ushbu bandda ko'rsatilmagan davlat ulushi bo'lgan xo'jalik jamiyatlari va davlat korxonalarining MHXS asosida buxgalteriya hisobini yuritish va moliyaviy hisobotni tayyorlashga o'tish jadvali har yili tasdiqlanishi va 1-iyunga qadar rasmiy veb-saytida e'lon qilishni boshladi.

MHXS ga o'tishda quyidagi muammolar yuzaga keladi:

- Amalda bo'lgan hisob yuritishga oid me'yoriy -huquqiy hujjatlarning o'zgarishi;
- MHXS ga o'tishda yuqori malakali kadrlarning yetishmasligi;
- MHXSni o'zbek tilida o'rganish uchun sifatli o'quv-qo'llanma kitoblar yo'qligi;
- Kadrlarning xorijiy til(ingliz, rus tili)ni bilmasligi;
- MHXS va BHXS lari asosida parallel hisob yuritish ham, hisobotlarni MHXS asosida transformasiya qilishda ham xarajatlarning yuqoriligi;
- Ma'lumotlarning to'liq va shaffof aks ettirishga rahbariyatning qarshiligi;
- MHXS lari asosida tuziladigan hisobot shakllarining tarmoqlar va sohalar bo'yicha aniq bir shakli(formasi)ning yo'qligi.

MHXS ga o'tishda yuzaga keladigan muammolarni hal qilishda quyidagilarni inobatga olish lozim:

- MHXS ga o'tishda kadrlar yetishmovchiligini bartaraf etish uchun milliy sertifikatsiyalash tizimini joriy etish;
- Korxonalar rahbarlariga MHXS asosida tuzilgan hisobotlar nafaqat investor va tashqi foydalanuvchilar uchun balki korxonalar boshqaruvida to'g'ri qarorlar qabul qilish uchun ham muhimligini anglatish;
- Korxonalar rahbarlarida moliyaviy hisobotlarda haqiqiy va real ma'lumotlarni aks ettirishga bo'lgan qiziqishni orttirish.[5]

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 24-fevraldagi PQ-4611-sonli "Moliyaviy Hisobotning Xalqaro Standartlariga o'tish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" gi qarori

2. <https://spmost.ru>

3. С.Н.Ташназаров "Молиявий хисоботнинг халқаро стандартлари" Тошкент "ИQTISOD-MOLIYA" 2019, 53-бет.

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

4.Moliyachi, ACCA sertifikatlangan diplomli buxgalterlar uyushmasi a'zosi (Buyuk Britaniya), Kardiff metropoliten universiteti magistri (Buyuk Britaniya), MHXS Fondi ekspertlar qo'mitasi a'zosi. Javlon Umarov

5.SamISI MA-120 guruh magistranti.Guzal Djumayeva

6.O'zbekiston Respublikasining "Buxgalteriya hisobi to'g'risida"gi Qonuni.2016 yil 14 aprel.

INTERNET SAYTLARI:

1<http://www.lex.uz> -O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi rasmiy sayti.

2.<http://www.mf.uz> - O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi rasmiy sayti.

3<http://mdl.ifrs.academy>